

4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 87.
5. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. www.ziyouz.com.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Назирова Ш.О.

кандидат филологических наук
НУУз, Ташкент

Аннотация. Выявление закономерностей и эффективная организация речевого воздействия в условиях массовой коммуникации относится к одной из главных прикладных задач психолингвистики. В рассматриваемой психолингвистической модели речевого воздействия выделяется три типа изменений в образе мира объекта воздействия. При этом отмечается, что в реальных условиях все три типа взаимосвязаны и различаются только по степени выраженности в конкретной ситуации, определяемой предлагаемым текстом. Большое значение для успешного изменения образа мира отводится эмоциональному фактору.

Ключевые слова. Психолингвистика, речевая деятельность, речевое воздействие, значение, языковое сознание, смысловое поле, психосемантика.

Психолингвистику как раздел языкознания традиционно определяют, как науку о языковой способности человека. Содержание психолингвистики состоит в исследовании усвоения языка человеком, условий для производства и понимания языка, а также представлении языка в человеческом мозгу. Наука эта самым тесным образом связана с языковой психологией, нейролингвистикой и когнитивной наукой.

Основоположником психолингвистики называют Вильгельма фон Гумбольдта, основателя языкознания как науки. Именно ему принадлежит идея речевой деятельности и понимание языка как связующего звена между социумом («общественностью») и человеком. [1] Ученик Гумбольдта Г. Штейнталь рассматривал язык как индивидуально-психическое образование, российский последователь Гумбольдта А. А. Потебня трактовал речевой акт как исключительно психическое явление. Как отмечает Л.А.Леонтьев, речевое воздействие, как правило, не является самоцелью, а входит в какую-либо более сложную деятельность и служит средством для решения конкретных задач в рамках этой деятельности. Для исследования речевого воздействия и его механизмов необходимо раскрыть понятия «образ мира», «сознание», «языковое сознание», «смысл», «значение».

В значениях, необходимых для становления и трансформаций сознания, фиксируется человеческий опыт, который есть ни что иное, как накопленные знания об окружающем мире. [2] Однако значения не могут непосредственно восприниматься людьми с помощью органов чувств. В качестве носителей значений служат знаки, т.е. «предметы в знаковой функции, предметы, специально приспособленные людьми для указания на свои мысли, и, следовательно, для их опосредованного обнаружения. Этими предметами являются воздух, колеблемый органами речи (и потому звучащий), графические знаки, а также множество неязыковых знаков, в основном воспринимаемых зрительно». [3] Таким образом, любые материальные овнешнения значений, а не только «тела языковых знаков» служат средством «выхода на индивидуальную картину мира, вне которой никакое понимание и взаимопонимание попросту невозможно». [4] Е.Ф. Тарасовым было дано определение языкового сознания как совокупности образов сознания, овнешняемых языковыми знаками. [5] Если под языковыми знаками понимать не только знаки естественных языков, а любую знаковую систему, а под образами сознания любые знания о мире, овнешняемые с помощью знаковых систем, то окажется, что

психологическое понятие «образ мира» близко психолингвистическому понятию «языковое сознание». Это дает возможность использовать психологические методический аппарат для исследований языкового сознания. Вооружившись необходимым понятийным аппаратом, можно в рамках данных понятий моделировать механизм речевого воздействия. Таким образом, через значения открывается доступ к смыслам, отражающим в своей совокупности мотивационную структуру человека. Инициаторы речевого воздействия стремятся задействовать, актуализировать, или даже ввести определенные мотивы, что ведет к оценке субъектом воздействия значимости мотивов. С социологической точки зрения речь идет о воздействии, направленном на сдвиг в системе ценностей человека.

Речевое воздействие реализуется в акте общения. На теоретическом уровне А.А. Леонтьевым выделяются три основных способа воздействия на смысловое поле, каждый из которых должен привести к изменениям в системе ценностей. [6] Воздействие с помощью средств массовой коммуникации активно изучается в психосемантике, где также различаются три типа речевого воздействия. Однако в обоих случаях подразумевается, что в реальном процессе речевого воздействия все три типа образуют единый комплекс с различной силой выраженности. Действительно, невозможно представить ситуацию, когда новые знания о каком-либо событии, объекте или явлении в той или иной мере не влияли бы на отношение человека к ним, точно так же эмоциональный настрой реципиента, его оценка каких-либо событий, объектов или явлении влияют на восприятие и осмысление поступающей информации. На практике эффективность воздействия может выражаться в изменении поведения индивидуума, обусловленного изменениями его эмоционального состояния, его знаний о мире, отношения к тем или иным реалиям. Первый тип осуществления подобных изменений характеризуется наиболее выраженной ролью информационного фактора. В этом случае в поле значений реципиента вводятся новые значения, т.е. новые знания о каком-либо фрагменте действительности, на основании которых

произойдет желаемое изменение в его действиях или в отношении к определенным реалиям. Подобные представления можно найти в психосемантике, в терминах которой новое знание ведет к изменению категориальной структуры индивидуального сознания за счет введения в нее новых категорий. Согласно А.А. Леонтьеву, для реализации второго типа речевого воздействия следует «изменить структуру поля значений реципиента, не вводя в него новых элементов, т.е. сообщить реципиенту новую информацию об уже известных ему вещах, причем такую, которая объективно существенна для понимания этих вещей в их взаимосвязи, способна изменить представление реципиента об их взаимосвязи, и, следовательно, его отношение к этим вещам (фактам, событиям, элементам действительности)».[7] С позиции В.Петренко, в этом случае речь идет об изменении отношения человека к объекту по причине изменения коннотативного значения объекта, возникновения и закрепления новых ассоциативных связей с данным объектом. Данный тип текстов получил широкое распространение в рекламе и публицистике благодаря образности и метафоричности. [8] Третий тип речевого воздействия основан не на изменении поля значений путем внесения в него новой объективной информации, а на апелляции непосредственно к составляющим смыслового поля с целью изменения отношения человека к окружающей действительности без трансформации знаний человека о реальности. Тексты третьего типа направлены не столько на формирование запланированных коннотаций определенного объекта действительности в сознании реципиентов, сколько на создание общей эмоциональной атмосферы и выгодного для целей воздействия психологического фона.

Нужно отметить что, все три типа воздействия взаимосвязаны, характеризуются большей или меньшей выраженностью в конкретных текстах, и рассматриваются отдельно лишь на уровне теоретического анализа. При детальном рассмотрении становится очевидным, что во всех

трех типах изменения образа мира большая роль отводится эмоциональному компоненту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 2003, С.26
2. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Т.1. – М., 1983, С. 198
3. Тарасов Е.Ф. Языковое сознание // Вопросы психолингвистики. № 2. - М., 2004, С. 35
4. Леонтьев А.Л. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М., 1969, С.18
5. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение - новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. -М., 1996, 7-9 стр.
6. Леонтьев Л.Л. Психолингвистическая модель речевого воздействия // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М., 1974, С. 36
7. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1974, С. 37
8. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М., 1988, С.96